

**6. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA
JULIÁN ANDRÉS C**

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Universidad en la que estudia o estudio:

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Mi nombre es Julián Andrés Carreño Díaz, soy un Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tengo una Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica y el doctorado en Educación con Énfasis en Ciencias de la Universidad Pedagógica también. , los principales hitos de mi formación académica, también inicialmente en el colegio, yo estudié también en el colegio Cafam, Cafam de la 68, colegio privado, estudiaba la jornada tarde, mis padres con gran esfuerzo pagaban ahí una matrícula. Sí, mis padres, mi papá era celador, mi mamá hacía, también trabajaba en servicios generales, haciendo diferentes trabajos de servicios generales y con gran esfuerzo soy el tercer de cuatro hijos también y el único que pasa por educación privada, es donde mis padres hacen pagos, esfuerzan también con mis hermanos en algunas cosas, pero así muy marcado conmigo, eso es un hito importante en términos de educación.	
16 17 18 19 20 21 22	En el colegio, siempre me destacué o me gustaron mucho las matemáticas principalmente, no era que me gustara, sino que se me facilitaba mucho, la facilidad de poderlas entender, de poderlas comprender, también tenía como algunos acercamientos hacia las ciencias, pero realmente lo que más me movía generalmente siempre eran las matemáticas. Y de ahí esa facilidad, siempre me destacué por tener facilidad en el aprendizaje de las matemáticas.	Aquí hago un poco de comparación con lo que dice el profe Andrés, pues a mí se me facilitan las matemáticas, pero no tengo mucha
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Cuando salgo del colegio, ya buscando la carrera profesional, me oriento hacia la física, porque un poco lo que no me llamaba mucho la atención de las matemáticas era su carácter muy formal y a veces poco descontextualizado, en donde no se podía, no es fácil entender cuál es su aplicación y cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es? No sé, ¿cómo es la aplicación? Porque no me entendía de esa aplicación. Me oriento también por la física, específicamente por física, no tanto por la licenciatura, sino por física. Realmente caigo a la licenciatura es porque el puntaje me no me alcanzaba, no tenía opciones, obviamente quería hacer alguna ingeniería o una cosa así, pero el puntaje realmente me dio para estudiar una licenciatura.	pasión hacia ellas, simplemente puedo entender fácilmente la mayoría de temas matemáticos.
35 36 37 38 39 40 41	Incluso, cuando empiezo la carrera, no tenía muy claro que el factor de ser licenciado era específicamente iba a ser mi trabajo como profesor, sino mi interés principalmente era la ciencia, la física como tal. ¿Por qué la física? Aunque mi profesor de física no era muy bueno, cabe de resaltarlo, las prácticas de mi profesor de física eran muy tradicionales, eran como muy tradicionales, ejercicios, algunos experimentos. El colegio tenía uno	

<p>42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99</p>	<p>la fortuna de poder realizar experimentos en su laboratorio, pero las prácticas eran muy tradicionales. Pero sí me gustaba mucho esa parte matemática aplicada que tenía la física, me gustó por las matemáticas y darle como un poco la aplicación en términos de la física, así de que yo me orienté hacia estudiar física. Y lo segundo que, aunque el profe no tuvo, tenía generalmente prácticas muy tradicionales, en el último periodo yo recuerdo que el último trabajo que nosotros presentamos, nos mandó a hacer como un proyecto de explicar a partir de principios físicos el funcionamiento de una parte del cuerpo humano. Nosotros con un grupo de compañeros trabajábamos óptica y explicábamos el funcionamiento del ojo en un video muy chévere. Eso también me dio como mucha comprensión de la aplicación de la física y la matemática. Ahí ya nació como ese gusto.</p> <p>Ya en la universidad, los hitos importantes de mi formación en la universidad es que tuve una formación muy disciplinar, es decir, muchos aprendizajes de física, de la disciplina como tal. Realmente, debo reconocer ahora siendo retrospectiva y siempre lo he dicho, es que la parte pedagógica no fue muy fuerte. Realmente era muy básica.</p> <p>La Universidad Distrital se caracterizó porque su formación siempre fuera muy disciplinar. vimos todos los cálculos, las físicas, que realmente funcionan mucho, pero vimos bastante componente de disciplina. Física teórica, Física 1, 2, 3, 4, 5. Incluso mi característica en términos de formación profesional es que si yo no siento que tenga como las bases sólidas, en algunas ocasiones yo repetía seminarios por voluntad propia (Risas), porque veía que no tenía las bases, aunque el profesor decía: “No usted ya convirtió esto en el ancianato...”.</p> <p>Por ejemplo, si lo que voy a trabajar es con la física yo siento que debo aprenderla muy bien. yo lo repetí como dos cursos, uno de Mecánica Clásica y otro de Mecánica Moderna, por eso, por sentir que no estaba como bien preparado. el componente disciplinar fue muy fuerte. Aprendimos muchísima física cuántica, creo que la formación disciplinar fue muy buena. La pedagógica no tanto, pero bueno, ahí se hizo ese proceso. Luego ingreso, eso marca un hito profesional en mí, de tener como buenas bases, creo que se tienen buenas bases disciplinarias.</p> <p>Luego viene la parte pedagógica, luego viene la parte práctica, empiezo a trabajar en un colegio privado también, que es el Colegio Claretiano de Bosa. En ese colegio duré ocho años, debido a que era un profesor muy, muy, muy novel. Muy novel es que yo me gradué como de 22, 23 años. Empecé a ejercer, yo me gradué un poco después, pero empecé a ejercer en los 22, 23 años como profesor y eso hacía que no era fácil conseguir trabajo.</p> <p>Allí en ese colegio me reciben, pero no para orientar la asignatura de física, sino para orientar la asignatura de matemáticas, a la cual yo accedo y ahí empiezo mi carrera profesional en términos de enseñanza, como tal. Empiezo en grados pequeños de quinto, sexto, séptimo. Duré como tres años en esos grados, no dando más de séptimo, no iba más allá. Pero ahí fueron buenos aprendizajes. Tuve la fortuna de contar con un equipo de área muy profesional, unos compañeros que tenían en promedio 10, 15 años, 20 años de experiencia. Yo era como el más joven de ahí. Y también tuve la fortuna de que ellos eran muy proactivos, eran muy dados a que pudiéramos realizar trabajos de colegaje, de apoyarnos; o sea, las reuniones, recuerdo que las reuniones de área eran como muy sagradas para ellos, sagradas en el término de que siempre se buscaba como estar</p>	<p>Aquí me sorprendió que el profesor Andrés haya empezado a ejercer como profesor tan joven, en comparación a los otros profesores que he leído. Es muy impactante y también se puede relacionar que inicio en colegio privado como algunos de los</p>
--	---	--

<p>100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157</p>	<p>mirando qué se hacía, cómo trabajar de mejor manera, cómo hacer que las matemáticas fueran más prácticas, incluso, por ejemplo, allá se utilizaba, recuerdo mucho ahora que se utilizaba mucho como el contexto de que las matemáticas más allá de cuatro operaciones, en donde no se trabajaba solamente la parte operacional, sino la solución de problemas, de aplicación de las matemáticas, trabajos. Incluso ahí tuvimos proyectos de club de matemáticas, donde trabajamos origami, trabajamos geogebra. Y todo eso con un compañero, los compañeros. O sea, no era solamente yo, sino un trabajo muy... Creo que de ahí aprendí mucho el trabajo colaborativo entre maestros.</p> <p>Y ya después, bueno, ya logré incluso en los últimos años que viví en la institución, empezar a trabajar ya como docente de física. Ahí hay una cosa que me parece bien importante rescatar y es que por normatividad, no recuerdo la fecha, pero sí por normatividad, hasta en esa época que yo empecé a dar física, antes la asignatura de física pertenecía en el colegio, en los colegios, al área de matemáticas. Estaban incluso las carreras muchas de física y matemáticas. Y ahí incluso se da la normatividad de que física, como tal, es una asignatura de las ciencias naturales y debe pertenecer a ciencias naturales y se desliga. Es decir que como asignatura el área ingresa al área... Algunos colegios la tenían pegada a matemáticas. Y ahí como que recuerdo mucho que se da como esa discusión, que lástima que la física era ahora parte de las ciencias, de ciencias naturales, que se van a perder cosas, no sé qué.</p> <p>Yo empiezo ahí el proceso de enseñanza de la física, y efectivamente cuando empiezo el proceso de enseñanza con la física, en estos grados, en grados décimo y once, que es generalmente donde se trabaja la física en la mayoría de colegios. Replico muchas prácticas de mis profesores en términos de hacer una enseñanza de las ciencias naturales, de la física específicamente, mucho más centrada en resolución de problemas, con ejercicios, con una parte matemática muy fuerte. Recuerdo mucho que les tocaba enseñar a despejar ecuaciones, la ecuación, la ecuación. El centro era como la parte matemática y la parte no tanto del análisis físico. Creo que partiendo del hecho de que la física, como que tradicionalmente se ha enseñado desde esos componentes matemáticos, y como que se entiende que si uno comprende todos los procesos matemáticos, como que entiende cómo hace el proceso físico. Pero realmente a mí siempre me cuestionó, me ha cuestionado estos elementos, me empieza a cuestionar esto de enseñar esa física de manera tradicional, y empiezo a estudiar como nuevas formas, pero en ese trasegar lo que uno inicialmente hace es replicar. Y no tenía referentes tampoco, no tuve como muchos referentes decir como hay cambios, de enseñar la física de otra manera.</p> <p>Me apoyé mucho con mis compañeros de matemáticas, recuerdo en ese colegio, pero igual. Igual ellos también eran muy centrados a que se trabajara la parte matemática, por eso trabajamos como en esa línea. De ahí yo salto a empezar a realizar, con esa línea del componente matemático que me da esta institución, empiezo a hacer mi maestría y precisamente por eso la hago en docencia de matemáticas en la Universidad Pedagógica. Incluso tengo que hacer dos procesos de admisión, porque en el primero no me aceptan, en el segundo ya sí me logran aceptar.</p> <p>Y la hago precisamente en esta parte de matemáticas, como con todo este enfoque que venía de trabajar, en este primer trabajo donde el proceso de la enseñanza de las matemáticas se me impregnó bastante y me pareció</p>	<p>otros profesores leídos.</p>
--	---	--

158	como muy pertinente. ahí hago la maestría, incluso también empiezo con	
159	la maestría a explorar unos enfoques ya mucho más críticos de la	
160	enseñanza de las matemáticas.	
161		
162	Afortunadamente en esa época empiezan a aparecer enfoques donde se	
163	empiezan a incluir aspectos sociológicos y aspectos sociales para la	
164	enseñanza de las matemáticas, lo cual es una línea de investigación que	
165	me interesó abordar. ¿Por qué? Como les decía, esa parte que siempre	
166	he querido que las matemáticas sean poco más aplicadas, como que	
167	tengan mayor sentido y que tenga mayor sentido la enseñanza de las	
168	matemáticas. Por eso siempre he estado como en esa dualidad en	
169	términos de la ciencia y de las matemáticas.	
170		
171	En la maestría desarrollo una investigación ya para comprender como las	
172	causas sociales asociadas a la reprobación del cálculo diferencial y	
173	cálculo integral. Allí, por ejemplo, descubro que siempre prerrequisito en	
174	las universidades que para ver cálculo integral uno tiene que haber	
175	pasado por cálculo diferencial. Pero estudiando como todos estos	
176	antecedentes históricos, la parte disciplinar, como la parte social, todos los	
177	elementos de las matemáticas, también descubro que no es necesario. Es	
178	una forma, pero no es necesario. O sea, yo puedo enseñar cálculo integral	
179	sin saber diferencial. Porque incluso el desarrollo histórico se ve así:	
180	Primero se desarrolla el cálculo integral y después el cálculo diferencial.	
181		
182	Eso hace que uno entienda de otras maneras los procesos matemáticos,	
183	entre otras las procesos y aplicados también a la enseñanza de la física,	
184	me permite también entender que, claro, no es a veces tan necesario un	
185	armazón tan fuerte matemático, para yo comprender fenómenos físicos,	
186	sino que desde ciertos procesos históricos que se desarrollan en la	
187	enseñanza de las matemáticas en la comprensión del mundo, de cómo se	
188	comprenden los fenómenos, ahí uno empieza a aplicarlos en los procesos	
189	físicos.	
190		
191	Eso hace que ya yo empiezo a hacer, a ese mismo tiempo que estoy	
192	terminando la maestría, me nombran en el Distrito como profesor de física,	
193	empiezo mis prácticas profesionales como docente de física. Y eso	
194	configura que yo vaya buscando cada vez más que mi práctica de	
195	enseñanza de las ciencias naturales y de la física no esté muy centrada	
196	en procesos matemáticos, sino más en comprensión de los fenómenos. ,	
197	un primer referente que yo tomo es un libro que me encuentro en la	
198	biblioteca del colegio incluso, en la Esmeralda.	
199		
200	Yo empiezo a trabajar en el colegio José Francisco Socarras, y ahí en esa	
201	biblioteca me encontré un libro que se llama Física Conceptual, es un libro	
202	grandísimo, donde creo que en ese libro explican toda la física y en cada	
203	capítulo máxima hay una o dos fórmulas. El abordaje precisamente es	
204	conceptual, el abordaje es un abordaje donde lo que se prima es: "Mira,	
205	los conceptos, los fenómenos, entender... hay un abordaje	
206	completamente diferente y yo empiezo como a adoptar ese proceso de	
207	enseñanza de la física desde esa perspectiva. Empiezo a realizar	
208	prácticas de laboratorio, tratar de desligar un poquito la parte del proceso	
209	matemático, obviamente siempre está, pero no es el énfasis que le	
210	empiezo a dar.	
211		
212	Eso me lleva a mí en términos de pensar una enseñanza de las ciencias	
213	naturales, ya abordar cómo es el proceso de la enseñanza de las ciencias	
214	naturales, qué busca la enseñanza de las ciencias naturales, ya,	
215	obviamente no hablo de enseñanza de la física como si se resolvió el	

Esto que menciona el profesor Andrés me parece muy importante, porque muchas veces como estudiantes se pregunta qué utilidad tienen ciertas asignaturas del colegio con la vida real. Entonces al darle ese sentido como el caso de las matemáticas es algo bueno.

<p>216 217 218 219 220</p>	<p>problema, no se resolvió el problema, si se sabe la ley, no se sabe la ley, sino a través de cómo permito que los estudiantes comprendan fenómenos físicos y desarrollen habilidades científicas como indagar, como comparar, como describir, como observar, empiezo a desarrollar todo ese proceso.</p>	
<p>221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240</p>	<p>Hablando del proceso de la enseñanza de la física, cómo desarrolla habilidades de competencias, empiezo a desarrollar prácticas de este sentido en el colegio, empiezo mi formación, bueno, empiezo mi formación ya doctoral. En la formación doctoral, como es un énfasis en ciencias, empiezo a indagar mucho más sobre los procesos de enseñanza de las ciencias, el para qué se enseña ciencias, ¿cierto? Esa es una pregunta bien compleja, sobre todo porque hay una pregunta que le hacen mucho los estudiantes de grado 10° y 11°, cuando uno tiene un enfoque muy matemático de la física: “¿A mí para qué me sirve aprender todo eso? Ahí empiezo a descubrir autores, teorías sobre la enseñanza de la ciencia, los conceptos de alfabetización científica, de ciencia para todos, que le abren a uno un espectro un poco más amplio en términos de comprensión de por qué se enseña física en estos grados, cuál es la intención. Claro, ya no es que el estudiante se aprenda la primera Ley de Newton, de memoria o que tenga eso, sino que a través de este conocimiento científico, desarrolla habilidades, tenga capacidad de comprender, desarrolle una alfabetización científica, aprenda cómo funciona el mundo, para que le permita tomar decisiones informadas en el mundo en el que estamos.</p>	<p>Esto a mí me parece muy importante, darle ese enfoque a la física más relacionado hacia las ciencias naturales es algo muy chévere, hace que la asignatura no sea tan aburrida y tan matemática, además ayuda a que los estudiantes empiecen a mirar la física desde otra perspectiva y puedan aprender de otra forma. Es algo que me hubiera gustado tener en mi colegio, y que ojala se pudiera implementar esa forma de enseñar la física.</p>
<p>241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255</p>	<p>Eso hace que, claro, ya los procesos, cuando un chico lo aborda a uno en términos de decir: “Bueno, ¿esto para qué me sirve?” Uno tenga mayores herramientas de poder establecer cuál es la aplicabilidad de todos estos procesos, que es como un poco lo que empezaba a narrar desde un comienzo, desde el ¿para qué?, ¿no? Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, ¿para qué yo estudio matemáticas si yo no le doy aplicación? , estudio más física que parece que tiene como aplicación. Y así. Estos elementos, estas nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, como una mirada que no está centrada en los conceptos, sino que está centrada en el desarrollo de habilidades, de competencias, de que el estudiante compare, analice, observe, contraste con teorías, desarrolle procesos de información, duden, generen dudas, generan inquietudes, porque no es fácil a veces que los estudiantes hagan esos procesos.</p>	
<p>256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273</p>	<p>Hace que la práctica todavía cambie aún más, las prácticas de enseñanza como profesor cambian aún más, y ya empiece a establecer algunas otras metodologías, donde lo principal es que el estudiante describa, realice experimentos, pero no solamente por hacer el experimento y bonito, sino que explique, que utilice teorías, buscando más la argumentación y mucho más la aplicación, que también vea eso en dónde se aplica, en dónde en la vida cotidiana se trabaja. Por ejemplo, trabajamos planos inclinados, pero planos inclinados desde la perspectiva de cómo un plano inclinado se aplica en los peraltes de una carretera, esas son aplicaciones a veces que uno dice, que no se ven, pero que le permitan al chico manejar información y comprender un poco mejor el mundo. , siempre he tratado de buscar ese tipo de procesos. Ya el doctorado me permite comprender la construcción de conocimiento científico, porque la línea que abordo desde el doctorado es la naturaleza, las ciencias y la construcción de conocimiento. , ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Para qué la ciencia? Y eso, ver cómo lo construyen los compañeros también en sus prácticas de enseñanza, me nutre a mí</p>	

274	también como profesor para poder desarrollar otras prácticas, otros	
275	procesos de enseñanza de diferenciadores.	
276		
277	La formación me ha permitido siempre como estar en continuo cambio,	
278	por decirlo así, no sé si evolución o involución, pero sí cambio de prácticas,	
279	de la forma en que se enseña, la forma en que se desarrolla, la forma en	
280	que se aborda, de la forma en que se trabaja, ¿listo? Actualmente, cambié	
281	de institución, y terminando el doctorado, ya se vienen otros retos, otras	
282	comprensiones, otros trabajos. Trabajo en la Maestría de Pedagogía en la	
283	Universidad de La Sabana, donde el énfasis es la práctica. , ahí también	
284	hemos, la práctica de enseñanza, específicamente que hacemos en el	
285	aula. Por eso no la llamamos práctica pedagógica, porque es más amplia,	
286	nos centramos en lo que pasa en el aula. Y muchas de las cosas y	
287	evidencias que he tenido, las he podido llevar ahí, ir a conceptualizarlas y	
288	ponerlas en práctica, compartirlas con otros compañeros, con otros	
289	profesores de otras regiones. He tenido la fortuna también de tener	
290	interacción con profesores de La Guajira, de Neiva, de ahorita del Cesa,	
291	eso también abre los procesos.	
292		
293	Y, por último, ya, en esa misma línea de investigación y esa misma línea	
294	de inquietud, t hace cuatro o cinco años, se abre dentro de lo que yo veo	
295	que sucede en las escuelas y en las universidades, es que, generalmente	
296	las investigaciones sobre la enseñanza, sobre los procesos que suceden	
297	en la escuela, se hacen desde las universidades, se hacen sobre la	
298	escuela y queríamos también con un grupo de compañeros desarrollar	
299	procesos de investigación desde la escuela y para la escuela y creamos	
300	la Red de Docentes Investigadores. Es un proyecto también en el cual se	
301	busca ayudar a configurar la investigación educativa desde otras	
302	configuraciones y un poco esto, desde lo práctico, desde lo que nosotros	
303	hacemos y que surge desde adentro, no sobre. Eso fue rápidamente 20	
304	años de mi vida.	
305		
306	Para hacer claridad, me gradué del Colegio Cafam en el años 1997,	
307	ingreso a la Universidad Distrital en el 98, 98-2 y me gradúo en el 2005,	
308	aunque yo empecé a trabajar en el 2003, pero como tal me gradué en el	
309	2005.	
310		
311	Posteriormente, ingreso a la UPN a hacer la maestría en qué año 2008 y	
312	me gradúo en el 2012. Ingreso al doctorado en el 2013 y me gradúo en el	
313	2021.	
314		
315	Actualmente me encuentro trabajando en el colegio Esmeralda Alborea	
316	Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa	
317		
318	Inicialmente había dicho que quería estudiar una ingeniería, pero	
319	realmente la primera lección era, me comí una parte y la primera, el primer	
320	filtro que hago es para pasar, para ser piloto, para la Fuerza Aérea, para	
321	Oficial de la Fuerza Aérea. Sí, en términos de: "Sí, una ingeniería, por ahí	
322	no me aceptan"; y bueno, después digo: "No, como una ingeniería, pero	
323	no me gusta". Pero no, yo siento que la lección fue lo mejor que podía	
324	ser, o sea, siempre, en términos generales, siempre he sentido que la	
325	vocación de enseñar es una vocación que tengo y que me gusta y nunca	
326	me he sentido, incluso venir al colegio no es para mí una obligación, sino	
327	un placer, yo realmente esto no lo veo como trabajo y me pagan para	
328	hacer lo que me gusta, lo único feo es que le toquen sacar nota que hay,	
329	es lo más hartó.	
330		
331		

Esto que dice el profesor me hace reflexionar sobre cómo se da esa vocación como maestro, esa vocación de enseñar a otros. Que puede

<p>332</p> <p>333</p> <p>334</p> <p>335</p> <p>336</p> <p>337</p> <p>338</p> <p>339</p> <p>340</p> <p>341</p> <p>342</p> <p>343</p> <p>344</p> <p>345</p> <p>346</p> <p>347</p> <p>348</p> <p>349</p> <p>350</p> <p>351</p> <p>352</p> <p>353</p> <p>354</p> <p>355</p> <p>356</p> <p>357</p> <p>358</p> <p>359</p> <p>360</p> <p>361</p> <p>362</p> <p>363</p> <p>364</p> <p>365</p> <p>366</p> <p>367</p> <p>368</p> <p>369</p> <p>370</p> <p>371</p> <p>372</p> <p>373</p> <p>374</p> <p>375</p> <p>376</p> <p>377</p> <p>378</p> <p>379</p> <p>380</p> <p>381</p> <p>382</p> <p>383</p> <p>384</p> <p>385</p> <p>386</p> <p>387</p> <p>388</p> <p>389</p>	<p>En mí siempre ha sido característico que no me ha gustado una matemática abstracta, que no tenga aplicación, de que no se le vea sentido, ni lo mismo con la física, la enseñanza de la ciencias naturales, de la misma manera, ese ha sido como el motor que me ha permitido a mí, creo yo, ahorita, ha sido la reflexión, de estar buscando siempre cambios en ese proceso práctico, pero sí, a nivel general, sí lo veo muy complejo porque cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física, la mirada mecanicista, por decirlo así, va a ser, no es tan fácil de cambiar, o sea, la física mecánica es muy, como muy engranada y como todo que es a la perfección, incluso de la forma en que se coincide el conocimiento físico, y en este caso, por ejemplo, el conocimiento científico, de que es muy exacto y de que se explica cosas así, eso hace que muchas posiciones se vuelvan, como que yo estoy en la verdad absoluta, eso ha sido complejo. Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque veo que la facilidad dice nada, es por eso, porque siempre he tenido como la inquietud de que sea algo muy práctico, o sea, no, no me gusta la matemática por la matemática y la física por la física, sino porque sea realmente útil y comprensible.</p> <p>Pero en caso de los compañeros, incluso esas discusiones las tenemos muchas veces y ellos dicen: "Pero es que la física es así, la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender..."</p> <p>Las nuevas formas es complejo, no ha sido sencillo, además, porque también salirse de su zona de confort, eso requiere que cada año o cada momento uno se esté evaluando, consultando, cuestionando y no es sencillo, no es sencillo lograrlo.</p> <p>Cuando yo empiezo en mis primeros años de enseñanza de la física, eran puras clases magistrales, los chicos eran estáticos, ahí tratando de poner cuidado, incluso llevar la disciplina era una cosa, el mayor reto era llevar como la disciplina y que le pusieran a uno cuidado. Yo terminaba de la garganta molida, sufría mucho de la garganta, mis estudiantes eran muy pasivos, pocos interesados. Ahora, yo los veo que tratan de ser mucho más activos, yo trato de poner muchas más actividades, las intervenciones que yo hago trato de que sean mucho más cortas, es decir, que yo no sea el protagonista, de que ellos hagan más, de que ellos tengan que trabajar más en grupo y veo que eso ha funcionado un poco más porque les pone uno a sustentar o les pone uno a, como a dar razón, puedo evidenciar un poquito más.</p> <p>Incluso se cuestionan más, veo que son más, cuestionan más las cosas, eso me gusta, o sea, me parece chévere que empiecen y le hagan una pregunta y empiezan a indagar uno más. A mí antes, a los chicos uno les daba una clase, ya pasaba. Ahora a uno les da una clase y a veces se quedan al final de la clase y le hacen una pregunta sobre el tema, cosas que antes no pasaban, eso creo que son indicadores en términos de que lo que uno les está diciendo tiene como algún sentido.</p> <p>Afortunadamente, llego a la maestría en la Universidad de La Sabana en un momento, me invitan como profesor de física, de enseñanza de las ciencias, precisamente porque no son muchos los profesores de física que reflexionan sobre su práctica, mirándolo como en retrospectiva, cuando habla allá me dicen: "Uno encuentra profesores de física que hacen cosas muy buenas en la enseñanza de la física, pero que reflexionen sobre la enseñanza de la física no es muy común" era lo que me decían allá, ese es como un primer elemento.</p>	<p>ser que muchos al inicio no quieran ser profesores, pero con el tiempo se van transformando y cambian de parecer, deciden seguir formándose como maestros y poder contribuir a la enseñanza.</p>
---	---	--

<p>390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447</p>	<p>Quando llego a la maestría, ese es como el plus que se genera ahí, porque, es en un momento de coyuntura donde la maestría se está reconfigurando, no es que ya se esté ahora haciendo, sino que se está reconfigurando y centrando en el análisis de la práctica muy específica, es decir, hacer la práctica reflexiva, la práctica de las ciencias naturales, de las sociales, de las matemáticas y eso me ha permitido aportar en ese sentido de cómo hacemos para que los profesores también empiecen a reflexionar sobre su práctica, porque lo consideramos un elemento clave sobre la mejora de la enseñanza.</p> <p>Un punto sobre los cuales muchas veces se deja al lado, es lo que sucede, lo que uno hace en la práctica de la enseñanza, , creo que ha sido clave. Los trabajos de investigación que he dirigido, me permiten dar cuenta que los profesores empiezan a reflexionar sobre su práctica de otra manera y empiezan a desarrollar nuevas formas de enseñar. Un recurrente es cómo se hace esa transición que creo que yo hice un poco, autodidácticamente, pero también tuve maestros que me guiaron muchísimo, sobre todo en el doctorado, la propia Miriam es muy buena para que uno reflexione sobre su práctica y nos ayuda a entender. Ese es un punto clave para poder desarrollar otras dinámicas. Si uno quiere que la educación avance hay que mirar qué es lo que hace y qué es lo que se está haciendo para que sea más pertinente y más coherente.</p> <p>Ese es un factor muy importante y la maestría se ha venido configurando de esa manera y eso me ha permitido cada semestre estar acompañando varios procesos de investigación y ponerles esa impronta de lo que yo soy, de lo que ellos hacen, incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy lo planteamos con los profes, de que reconozcan sus hitos, de que reconozcan cómo se configuraron como profesores, qué los ha hecho profesor. En esta misma lógica que estamos haciendo hoy es también un capítulo de la maestría y eso se da en términos de reconocer el sujeto con esto.</p> <p>En cuanto a investigación en el aula, hay una que logré publicar, hay varias que he hecho, pero que no he logrado publicar, pero hay una que logré publicar que se llama: "Dios sin la nueva física". Es que yo con los chicos de décimo, para empezarlos a traer hacia el conocimiento científico, empiezo con un libro que se llama Dios sin la nueva física y utilizo una rutina, bueno, ahorita no la estoy utilizando, ahorita utilizo otra rutina, pero en ese tiempo utilizo una rutina de pensamiento que se llamaba: Antes pensaba, ahora piensa. Y con ella trabajamos como las ventajas y las desventajas del conocimiento científico y el conocimiento y comparado con el conocimiento religioso.</p> <p>Ahí me meto en una vaca loca bien chévere. Este libro se llama Dios sin la nueva física porque precisamente aborda cómo se configura el conocimiento, yo solamente trabajo el primer capítulo que se llama Ciencia y Religión y aborda las ventajas y desventajas tanto de la ciencia como de la religión. El propósito de este primer proceso con esa lectura es que los chicos entiendan que, desde mi punto de vista, son formas de conocer. Tanto ciencia como religión tienen ventajas y desventajas. Yo no puedo decir que la ciencia es la que es superior a la religión o que la religión es superior a la ciencia, sino que mi objetivo es que entiendan que son formas de conocer. Y que cada una de ellas tiene las formas en eso. los pongo a que hablen a favor de la ciencia, en contra de la ciencia, que hablen a favor de la religión, en contra de la religión. Se arman unos debates buenísimos ahí. Y bueno, eso quedó documentado en un artículo donde veo la forma en que ellos van configurando este proceso.</p>	<p>Esto que menciona el profesor también lo hace reflexionar a uno, puesto que a veces no se pregunta o se piensa sobre lo que hay que cambiar en la forma de educar, y como el profesor menciona, esto es algo clave. ¿Cómo podríamos cambiar una comunidad, una sociedad, un país, sino se piensa que es lo que hay que cambiar en la educación?</p>
--	--	---

448		
449		
450	Y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente porque veo que los	
451	chicos empiezan a interesarse más, desde esa perspectiva, interesarse	
452	más hacia la ciencia y abordar la ciencia de cierta manera. Incluso lo he	
453	trabajado, bueno eso lo he trabajado en el otro colegio, en el Socarras, lo	
454	he trabajado con mi compañero de filosofía y él también ahí abordaba toda	
455	la parte de religión y todas estas cosas, de filosofía y bueno. esa es la	
456	que logré documentar.	
457	Así ahorita estamos documentando, bueno ya de mi propia práctica, ya	
458	hago otras investigaciones, estoy documentando otras, pero así como en	
459	mi propia práctica es Enseñanza de la Física.	
460		
461	Cuando nosotros empezamos a trabajar con los profes en el colegio, en	
462	el José Francisco Socarras, empezamos a configurar una técnica, un	
463	proceso que se llama Ciudadanos Activos y Competencias, donde se	
464	buscaba trabajar la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, en	
465	términos de una alfabetización científica, de lo que hablaba hace un	
466	momento de la alfabetización científica por enseñar ciencias, de cómo a	
467	partir del aprendizaje de la enseñanza, del aprendizaje de las ciencias,	
468	voy formando ciudadanos competentes, ciudadanos que tienen una	
469	mirada diferente de la ciudad.	
470		
471	Ese fue todo un proyecto global del año, no solamente el mío, sino el del	
472	área, en donde a través de esas primeras reflexiones que empezamos a	
473	hacer y configurar como esos elementos, nos ha permitido dar otra mirada	
474	en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, ahí quedamos de terceros en	
475	el IDEP.	
476		
477	El contexto de donde nace primero la idea del artículo sobre Dios y la	
478	nueva física, es, mirando en términos de enseñanza de la física, hay	
479	productos de los procesos de reflexión de la práctica de enseñanza que	
480	yo realizo, de lo que es tradicionalmente lo que se enseña, generalmente	
481	una enseñanza de la física que cae en conceptos, muy pocas veces en	
482	conceptos incluso, además que todo en fórmulas, en ecuaciones, en	
483	solucionar problemas matemáticos, en mirar esos elementos que son más	
484	de orden matemático que muchas veces físico. También producto de ir	
485	comprendiendo la construcción del conocimiento científico, y lo que	
486	nosotros llamamos naturaleza de la ciencia, producto del estudio que yo	
487	realizo en el doctorado, de lo que es ciencia y de lo que es la naturaleza	
488	de la ciencia específicamente, pues vienen un poco esos procesos.	
489		
490	Entonces, lo que inicialmente me planteo, pues es como una forma de	
491	abordar elementos científicos, de abordar elementos de la ciencia y de la	
492	divulgación de la ciencia, pues por eso tomo este libro de Dios y la nueva	
493	ciencia de este doctor, Paul Davis, que incluso es un periodista, es un	
494	divulgador científico, es un periodista y que busca llegar a la ciencia de	
495	otra manera. Primero me planteo esa necesidad de establecer como	
496	nuevos impactos. Eso lo conjugo también con algunas estrategias de	
497	enseñanza como las rutinas de pensamiento, que son herramientas que	
498	vengo pues trabajando con estudiantes también de la participación de la	
499	maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, en donde	
500	buscamos desarrollar diferentes estrategias del desarrollo de la	
501	enseñanza de la ciencia.	
502		
503	El libro yo lo leo, incluso el libro yo lo había leído también cuando había	
504	terminado un poco el pregrado, me causa gran curiosidad porque es un	
505	libro que no aborda ningún elemento de matemáticas, generalmente	

506	trabaja solamente pues cuestiones de ciencia y de cuestiones científicas,	
507	pues desde otra perspectiva, hace pues preguntas complejas. Y en este	
508	capítulo, principalmente el primero, que es el de religión y ciencia, donde	
509	se mira como esos elementos, me parece como llamativo poderlo	
510	exponerse a los estudiantes. ¿Por qué? Porque precisamente	
511	principalmente trabajo con chicos de 15, los chicos de décimo son chicos	
512	de 14, 15, 16 años, con muchos cuestionamientos, que tienen muchas	
513	preguntas, son muy inquietos como por esas preguntas que llamamos	
514	preguntas existenciales, preguntas bien complejas: ¿de dónde somos,	
515	quiénes somos? ¿Qué es esto de ser de Dios, las creencias de Dios, cómo	
516	aborda esto de la creencia de Dios y todo el proceso de la religión, de la	
517	fe; y los elementos también de la ciencia, cómo la ciencia construye	
518	conocimiento, y un poco la pregunta esa, ¿de dónde venimos? Es una	
519	pregunta bien compleja, pues que ahí son, que incluso con los chicos	
520	tratamos de llegar, se trata de llegar como a ese primer momento, desde	
521	que son preguntas que comparten tanto la religión como la ciencia, son	
522	preguntas que son, en su momento, se abordan desde las dos, desde	
523	esas dos perspectivas o formas de conocer, yo les digo a ellos que son	
524	formas de conocer el mundo, ¿no? también buscando un equilibrio, de no	
525	decir que una cosa es mejor que la otra, de que la ciencia es más que la	
526	religión o la religión es más que la ciencia, creo que también el objetivo	
527	nunca se lo planteó de esa manera, para que ellos pues vayan abriendo	
528	su pensamiento en que el hombre siempre ha tenido diferentes formas de	
529	conocer y es una naturaleza de las ciencias, pues creo que nos brinda una	
530	forma en que se conocen.	
531		
532	Al mezclar todos esos elementos, los chicos generalmente cuando los	
533	abro del libro, el libro inicialmente por su título es muy llamativo, segundo,	
534	cuando les abro como los elementos que tiene este capítulo que vamos a	
535	trabajar, generalmente son muy receptivos a escuchar este tipo de teorías	
536	y escuchar estos elementos, por eso creo que también hay que tener	
537	mucho cuidado también de cómo uno lo aborda, porque la idea no es	
538	poner un conocimiento por encima de otro, sino ponerlos en diálogo	
539	también ahí. Eso era algo de los que intenté cuidarme también mucho en	
540	el proceso de la enseñanza, para que los chicos no cayeran como en	
541	ciertas polarizaciones que podemos llamar, o radicalizaciones, digamos:	
542	“Me paro en un solo lado, me paro en el otro”. De ahí lo que hacemos	
543	entonces, lo que les propongo a ellos generalmente es que realicen un	
544	momento lo que llamamos una rutina de pensamiento, que es una	
545	estrategia de enseñanza que está basada en la EPC, en la Enseñanza	
546	para la Comprensión, pero que como tal es de este proyecto de Harvard,	
547	de Proyecto Cero, donde pues buscan visibilizar el pensamiento.	
548		
549	En un primer momento se hacen preguntas iniciales, de qué es ciencia,	
550	de qué es religión, cómo definir esos conceptos, cuáles son... y empiezo	
551	a colocar preguntas en términos de qué es lo positivo de la ciencia, qué	
552	es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo no	
553	tan positivo de la religión, lo negativo, cuáles son esos elementos que ellos	
554	ven. Después generalmente opto por hacer una lectura guiada con ellos,	
555	la lectura guiada es para que pues hacemos la lectura entre todos en el	
556	salón, para ir también en ciertos conceptos y los aclarando, diciéndoles	
557	de pronto a ellos si tienen alguna pregunta, inquietud, sobre algunos	
558	conceptos que van saliendo ahí, lo voy haciendo, generalmente lo hago	
559	en lectura guiada y después los pongo a que trabajen a revisar cómo esos	
560	elementos centrales, qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo	
561	de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo negativo. A veces	
562	hacemos mesas de debate en donde ellos exponen sus argumentos y van	
563	desarrollando. Luego vuelvo a establecer como la rutina de las preguntas	

564	iniciales, de qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia, lo	
565	positivo, lo negativo, siempre como estar reforzando estos elementos.	
566		
567	He sentido que es una actividad que generalmente me gasto por lo menos	
568	tres semanas, porque no es de una clase, sino de varias clases, de varias	
569	semanas, pero lo que sí siento y lo que he podido percibir es que los	
570	chicos hacen una aproximación mucho más pertinente a sus preguntas, a	
571	las preguntas esenciales que tienen, se les abre, veo que se abre más su	
572	capacidad de cuestionarse, estar como mirando sus elementos, incluso	
573	pues algunos chicos se acercan siempre a preguntarme más sobre estos	
574	elementos, sobre la religión, cuál es mi posición, a ver si yo soy católico,	
575	no soy católico, si qué es, si solo soy ley diente, bueno, todos estos	
576	elementos, que también me parecen muy chéveres, me parecen como	
577	que son formas de acercar a los chicos al conocimiento científico de una	
578	mirada un poco más respetuosa, un poco más abierta. Este artículo	
579	después me pareció importante como colocar toda esta experiencia	
580	positiva en un documento, en poderlo sistematizar, entonces el artículo	
581	que publico en la revista es producto de este proceso de reflexionar y pues	
582	mostrar un poco cómo	
583		
584	Generalmente cuando las expuse diálogo mucho con el profesor de	
585	filosofía para que se aborde un poco también ese tema desde allá, desde	
586	la fe, la religión, la forma en que se construyen los conocimientos, los	
587	filósofos, ciertas cosas.	
588		
589	Precisamente como para mirar estos elementos de que sean mucho más	
590	abiertos y que no hayan posiciones tan radicales. Afortunadamente, pues	
591	en el grupo de trabajo, en colegio donde yo encuentro y he encontrado,	
592	pues no he tenido como estos tipos de otras posiciones como tan tajantes	
593	en otros aspectos que me permiten ser más conciliador con el tema, pero	
594	también sí sé que hay que revisarlo o sea, por eso decía hace un momento	
595	que hay que dirigirlo con mucho cuidado, cuidado en términos de no	
596	polarizar más porque creo que lo que más tiende en estos temas es a	
597	tratar de que las personas, y en este caso los chicos, generalmente	
598	adopten posiciones radicales a través de lo que uno les dice, de hecho de	
599	que tus compañeros o profesores les están diciendo en términos de cómo	
600	se maneja esta relación entre fe y ciencia.	
601		
602	También le hacen a uno mucho la consulta pues porque a uno le dicen:	
603	“¿Bueno profe usted sí cree, no es creyente, usted si tiene religión?” Y eso	
604	es como lo que más se le acercan a uno a notar. Y veo que a veces eso	
605	también lo llevan a otros profes a hacerle las mismas preguntas, como mis	
606	compañeros ya conocen que yo trabajo, conocían porque ya no estoy en	
607	ese colegio, que yo trabajo como este capítulo e igual yo socializo mucho	
608	la actividad y trato de darles como a mis compañeros a entender cuál es	
609	el objetivo y el objetivo de no entrar en esa polarización y pues trato de	
610	que ese sea el objetivo, de no caer en posturas muy radicales, de decir	
611	así. Y la idea es que ellos al final se lleven como la idea de que tanto	
612	ciencia como religión son formas de conocer el mundo y son formas de	
613	construir conocimiento.	
614		
615	Esa es la perspectiva que yo le abordo y desde la naturaleza de la ciencia	
616	siempre le hemos querido trabajar así.	
617		
618	En las mesas redondas se genera mucho debate, sobre todo cuando, por	
619	ejemplo, les digo que se pongan a favor o en contra de la ciencia, por	
620	ejemplo, de la religión; entonces, cuando se ponen en contra de la religión,	
621	o en contra de la ciencia, es claro, salen todas esas posturas radicales y	

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

al poner esas posturas radicales se genera bastante debate y se genera el debate entre ellos y ahí salen muchas de las formas de pensar de ellos, de la forma en que pues también conciben la religión. El debate de que si no hay un dios, entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? empiezan a salir muchas de esas preguntas de los chicos. Y sobre todo cuando se habla de religión, de esta parte del premio castigo: “Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? Hacen preguntas así a ver uno qué dice, salen cosas de esas. El caso es muy chévere si aparezca, porque creo que ese es el escenario para que aparezca.

Con mis compañeros, sobre todo mi compañero de filosofía con el que trabajaba en la mano, les gustaba mucho esta actividad porque a ellos también les permitía abordar todos estos temas filosóficos: en los filósofos, de las preguntas existenciales también, hay preguntas donde ellos desarrollan una forma de responderla y argumentarla de una manera, y nosotros desde la pieza la desarrollamos y la argumentamos de otra, las formas de comunicar y todas esas cosas, de pensar, las metodologías de pensar, las metodologías de desarrollar pensamiento, para ellos es un punto de partida también para trabajar asuntos filosóficos que les gusta mucho. Se vuelve muchas veces una actividad transversal, que no solamente es trabajada desde el área de ciencias, sino que también se puede trabajar desde otras áreas.

La idea en términos de ciencia es que ellos perciban que es un conocimiento que es producido por hombres, por personas, que a veces también creo que se les olvida como eso, que también es falible, que puede fallar, que es construida por personas, que las teorías son teorías, cómo se construyen teorías, cómo se comprueban las teorías, pero que también en cierto momento, pues, estas teorías pueden cambiar, porque en términos de los elementos un poco del método científico, ahí después ya empezamos a abordar, cómo se construye el conocimiento científico, las formas de validar, las comunidades, las comunidades científicas, que es una comunidad científica, de pronto trato de venderles un poco ahí la idea de que ellos también pueden llegar a ser una comunidad científica, incluso cuando empiezan a desarrollar. Lo de una ciencia que no está terminada, una ciencia que todavía hay muchas cosas por construir, de cómo se valida el conocimiento científico, en eso también les hago mucho hincapié, de cómo es que se valía y cómo se dice que cierto conocimiento es válido. Las interacciones entre las diferentes formas de conocimiento, obviamente al ser la ciencia una el conocimiento científico tiene unos métodos específicos; que el método no es único Ahí trato de hacer diferencia frente a la enseñanza tradicional, donde generalmente o tradicionalmente se dice que hay un único método, ahí lo que trato de decir es que no existe el único, en la ciencia es como tal, no tiene el único método, que hay unos principios generales que casi todas cumplen, pero que no necesariamente todas cumplen un único método y que hay varias formas de construir conocimiento. En términos generales es como la visión de ciencia que es de naturaleza, la ciencia que yo espero que se lleve.

Esta unidad didáctica se ha venido desarrollando desde hace cinco años cada año y la implemento cada año iniciando en grado décimo. He hecho tres, cuatro implementaciones.

He hecho cuatro implementaciones bien. Siempre ha tenido ajustes, la que yo sistematicé, la que está en el artículo, creo que fue la segunda, la segunda. Y en ella, de aquí a ahorita, ahondo un poquito más, y trato de ser más cuidadoso, tratando de ahondar un poquito más en el método, en

<p>680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737</p>	<p>las formas de conocimiento del método científico, antes de volver a hacer el ahora. Porque antes solamente, antes solamente pues leíamos, yo hacía como el debate, y ya ellos respondían. No, ahora, pues, he empleado como un poquito más, bueno, he metido más elementos durante el antes y el ahora, es como la estrategia inicial. Entonces, lo de los debates, esto sí he venido incorporando, y cada año le trato de como incorporar algo más, de tal manera que pues genere mayores comprensiones en mi chico.</p> <p>Esa es la unidad que abre la física de décimos. Lo que yo percibo a comparación de como hacía antes, antes de que empezara a implementar esto que te dije al decimos, sí, es que los chicos, es que los chicos, perdón no es que sean más colaboradores, no tanto, sino más dispuestos, es lo que yo percibo y se genera como una cierta expectativa frente a lo que les estoy enseñando; eso genera que los chicos durante la clase la pasen un poco más a gusto.</p> <p>Ya los elementos o los procesos de enseñanza que yo les voy desarrollando, después pasamos con movimiento, ya empiezo con los temas tradicionales de física, sí noto que, pues, ellos tienen una exposición diferente a cuando antes no hacía la actividad, porque antes no hacía la actividad y empezaba con otras cosas, yo veía que la cosa era como muy tradicional. Acá sí se nota una disposición, se les nota más colaboradores, se les nota más como expectantes, yo casi siempre veo que tienen como expectativas frente a la clase.</p> <p>El llevar la experiencia a formalizarla un artículo para divulgación tiene dos razones:</p> <p>La primera es que lo que yo he evidenciado mucho es que los profesores o existen dentro de los colegios muchas experiencias, muchas actividades y procesos de enseñanza que muchas veces son invisibilizados y que no se conocen, veo que esta estrategia didáctica es importante como sistematizarla, como para darla a conocer. Y segundo, pues, esto ha sido articulado en términos de empezar a generar producción de conocimiento, desde lo que nosotros también hablábamos del docente investigador, por eso en esa época, en estos años empezamos a construir lo que se llama la red de docentes investigadores que tiene como este mismo objetivo. Con compañeros que empezamos a preguntarnos o a mirar que efectivamente hay muchísimas experiencias de aula que se pierden por la visión de que el maestro de escuela o de colegio, por decirlo así, maestro de colegio, generalmente no es un productor de conocimientos sino un reproductor de conocimientos, es decir, es el que como que solamente se encarga de reproducir los conocimientos que se hacen en la universidad.</p> <p>Y lo que nosotros pensamos desde la Red de Docentes Investigadores es que los profesores de aula también producen conocimiento. Claro, no es el mismo conocimiento, de pronto, de teorías, no es el conocimiento disciplinar como tal, pero sí es el conocimiento pedagógico y educativo que se apoya muchísimo y que es muy valioso. La conformación de esta red y trabajar con la red también me anima mucho a estar sistematizando, a estar produciendo y a estar revelando conocimiento.</p> <p>El trabajar en llave con otro compañero es una cuestión casi obligatoria, por decirlo así, puede ser obligatoria, es decir, el trabajar las nuevas dinámicas de la educación en la actualidad para que desarrolle procesos de enseñanza, para la aprendizaje en estudiantes, que sean más significativos, que sean mucho más contextualizados para ellos, requiere</p>	
--	--	--

738	que los profesores, nosotros como profesores, trabajemos mucho más en	
739	llave con los otros compañeros. Entonces, para mí sí es casi una	
740	obligación y yo casi siempre estoy como en esa búsqueda de realizar	
741	procesos en compañía de otros compañeros, es casi una obligación,	
742	según yo.	
743		
744	Hoy en día, esa visión de la ciencia, del científico por allá solo, metido solo	
745	en su laboratorio, produciendo conocimiento solo, eso no. Esa visión es	
746	una de las visiones que también hay que tratar de romper, pues el	
747	conocimiento no se hace aislados. El conocimiento es una forma de	
748	interacción del ser humano, es una forma en que el ser humano está	
749	interaccionando con otros y desarrolla. Claro, a veces nosotros	
750	reconocemos un personaje, pero cuando uno mira a fondo, cuando uno	
751	mira a fondo, el personaje solo no hubiera sido capaz de hacer todo el	
752	conocimiento si no hubiera tenido otros.	
753		
754	Esta experiencia aporta en otras las prácticas docentes de otros	
755	profesores porque también lo que yo trato de hacer es, como profesor de	
756	la maestría, como profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad	
757	de La Sabana, tengo la posibilidad de llegar a compañeros en ejercicio.	
758	Hay una cosa que a mí me parece importante y es que muchos, incluso	
759	cuando uno empieza a mirar efectivamente cómo podemos mejorar la	
760	calidad de la educación en muchas posturas y cuando uno hace los	
761	rastreos está en que los profesores que están en ejercicio como que no	
762	pueden hacer mucho, y que lo que tenemos que hacer es cambiar los	
763	profesores que vienen solamente a las licenciaturas.	
764		
765	Efectivamente sí se necesita mayor ejercicio y trabajo mancomunado con	
766	los profesores que se están formando en este momento, pero yo creo que,	
767	y pues lo he vivido, es que también los profesores que están en ejercicio	
768	tienen mucho por decir y mucho también por qué formarse. Pero la	
769	formación no se da solamente, creo yo, desde el discurso, sino solamente,	
770	no se da solamente el discurso, sino también debe ser, pues, vivido, desde	
771	la misma experiencia, porque la práctica del docente es muy, es práctico,	
772	la labor docente es práctica, es de hacer. Pero también en ese momento	
773	de hacerlo, también es de generar conocimiento.	
774		
775	Lo que yo trato de llevarlos, casi siempre los llevo, esta actividad, se las	
776	llevo a los procesos de formación, pues, como un ejemplo de cómo	
777	reflexionar sobre la práctica, de cómo, pues, también, pues, mirar otras	
778	alternativas de desarrollar, de generar enseñanza alrededor del	
779	conocimiento científico, la naturaleza de las ciencias, ¿qué es esto?	
780	Porque muchas veces tampoco las, creo que también los profes de	
781	ciencia, nos pensamos mucho esto también por nuestra formación y	
782	cuando se los llevo en términos de la formación, se los llevo en términos	
783	de experiencia, se los llevo en términos de esto genera un impacto, y lo	
784	que he notado también es que muchos compañeros empiezan a	
785	desarrollar nuevas prácticas, empiezan a desarrollar nuevas reflexiones.	
786	Obviamente, lo que sí he notado es que no se atreven como a tanto lo que	
787	yo me atrevo a meterme en el meollo de Dios y la física, porque es difícil,	
788	pero sí veo uno que empiezan a reflexionar sobre otras cosas.	
789		
790	Por ejemplo, en Neiva, recuerdo mucho que aquí hubo unos profes de	
791	ciencias que estuvieron en un proceso de formación, y bueno, el profesor,	
792	había como dos profes que quedaron como muy impactados del asunto,	
793	y dijeron: "Sí, pero hasta allá de meterme con Dios, eso como que todavía	
794	no voy, eso me genera mucho problema". Pero ellos sí empezaron a	
795	desarrollar procesos con los estudiantes, desde, recuerdo que eran de	

796	química incluso, profesores de ciencia de química, entonces empezaron	
797	a desarrollar procesos de observación de la química al entorno, de cómo	
798	acercarla a sacarla del laboratorio, ya empezaron a escribir sus	
799	experiencias de cómo sacar la química y vivirla desde sus entornos	
800	cercanos, y entonces, eso me parece que es positivo, el solo hecho de	
801	empezar a mostrarles cuando uno va a proceso de formación con	
802	compañeros, demostrarles que yo soy un profesor igual que ustedes y	
803	reflexionando sobre esto y esto, también nos ayuda y nos motiva a	
804	reflexionar.	
805		
806	En este momento estoy en un reto de como reestructuración, de	
807	reestructuración de la actividad, porque este año que acaba de terminar,	
808	empecé labores en un colegio nuevo que se llama el Esmeralda Arboleda	
809	Cadavid, es un colegio que se acaba de construir, entonces trae pues todo	
810	por hacer, y desde esa visión quiero integrarle a esta experiencia todo el	
811	proceso de lo relacionado con la huerta escolar. El colegio en este	
812	momento acabamos de empezar a implementar la huerta escolar, que es	
813	un espacio muy gigante, incluso creemos, estamos todavía en las	
814	averiguaciones, pero hasta el momento creemos que es la huerta escolar	
815	más grande. Tenemos casi 90 camas, de unos 90 por unos 70, creo que	
816	no hay otro colegio que tenga tantas camas. El colegio está ubicado en	
817	Bosa Islandia. Abajo de Bosa la Palestina.	
818		
819	Este, por ser un colegio nuevo, es un colegio que en este año fue de	
820	aprendizajes, de conocernos con los nuevos compañeros, de nuevas	
821	interacciones. Creo que hay un grupo de trabajo importante, es un	
822	ambiente de trabajo, en mi caso muy, muy, muy pertinente, muy chévere;	
823	son compañeros muy abiertos a desarrollar nuevas cosas también.	
824	Logramos empezar a consolidar la huerta, que es un terreno... es un	
825	colegio que es una estructura de mole, de estructura de concreto	
826	completamente, porque son seis pisos, pero en el sexto piso, en la terraza,	
827	toda la terraza, todo el sexto piso del colegio es la huerta. Es un espacio	
828	gigantesco.	
829		
830	Es un megacolegio y como es una estructura es de las nuevas, pues está	
831	hecho de esa manera, En el último piso está la huerta. En lo que yo he	
832	trabajado es un colegio, o sea, la población estudiantil no es tan sencilla,	
833	eso sí hay que reconocerlo, porque pues abrimos este año, empezamos	
834	con el marzo, entonces, al empezar tan tarde, pues obviamente no nos	
835	llegó lo mejor de Bosa. Entonces, sí, la población es un poco compleja.	
836	Ahora, en términos de ambiente laboral, pues es un ambiente laboral muy	
837	pertinente.	
838		
839	No puedo ser imparcial, porque quien me llevó allá a trabajar es el rector,	
840	laboralmente a él le gusta que las cosas funcionen y tiene apoyo. Ahora,	
841	las dinámicas en todo colegio, las dinámicas, de convivencia con los	
842	chicos y este año estudiaron un poco fuertes, pesadas.	
843		
844	Es un colegio nuevo, llegaron estudiantes nuevos. _No llega lo más, llega	
845	lo más selecto de Bogotá, pero no es lo mejor.	
846		
847	Una cosa que a mí me motivó a desarrollar estos nuevos procesos, esa	
848	es la pregunta del para qué, para qué enseño lo que enseño, y creo que	
849	para nosotros los maestros, sobre todo de aula, de escuela, creo que sí	
850	es muy importante que tengamos claro, pues, no es fácil tener claro el	
851	para qué, para qué yo enseño tal cosa, para qué se enseña eso, y no en	
852	una respuesta meramente de utilidad, es decir, muchas veces nosotros	
853	queremos encontrar que lo que enseñamos es útil, enseña cálculo	

<p>854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870</p>	<p>diferencial, para qué, para qué, para que pueda entender, para que pueda hacer el curso de cálculo integral, creo que no es por ahí la respuesta, o sea, sólo enseña la primera Ley de Newton, para qué, para que pueda aprender la segunda ley, entonces, esos procesos de enseñanza de esta manera, creo que nos ayuda a pensar más el para qué se enseña todo, lo que se enseña en las escuelas, el para qué. Eso permite que los procesos de enseñanza para el aprendizaje sean más pertinentes, es un proceso continuo en todos los procesos de formación, desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, casi no siempre está como para intervenir en esas continuas preguntas sustanciales, pero sí es importante decirle a los profesores que están en formación inicial de que el conocimiento muchas veces es más allá de aprenderse unas fórmulas, de aprenderse unos contenidos, y que permiten, de pronto, realizar otros ejercicios, cuando nosotros como maestros tenemos más claro eso es para qué, es decir, cómo lo voy a enseñar, pues a veces permite que los chicos desarrollen aprendizajes más significativos y, de pronto, como sociedad, a veces avancemos.</p>	
<p>871 872 873 874 875 876</p>	<p>La llegada a mis manos del libro de la física conceptual, realmente para mí fue como, bueno, cuando llega el libro es como abrir un nuevo mundo, es decir: “Oye, así es posible desarrollar una enseñanza de la física, no desde la matemática, sino desde un aspecto más del fenómeno”, es como lo que trata abordar esta física conceptual.</p>	<p>Lo que menciona el profesor me toca muchísimo porque es algo en lo que tiene razón, uno como maestro no solo debe aprender la parte teórica, sino que también hay que pensar para que se enseña eso, y es que como mencionaba el profesor Andrés, muchas veces los profesores se vuelven</p>
<p>877 878 879 880 881 882 883</p>	<p>Hablar más del fenómeno, hablar más de procesos de interpretación, de procesos de comprender lo que sucede, de comprender el mundo, ¿no? Más allá de los números. Eso no quiere decir que uno no va a utilizar fórmulas si se usan, pero el objetivo no es la fórmula, sino el fenómeno. Entonces, en este libro lo que principalmente tratan de demostrar es como el fenómeno, entonces ponen ejemplos, esto.</p>	<p>reproductores del conocimiento, pero no crean nuevas formas de conocimiento y esto puede hacer que a muchos estudiantes les parezca aburrido el colegio.</p>
<p>884 885 886 887 888 889 890 891</p>	<p>Entonces, para mí inicialmente es como abrir una puerta, uno dice: “Bueno, así es posible y sí se ha hecho”, claro, porque uno generalmente, como maestro, uno lo que intenta es reproducir la forma en que le enseñaron a uno, pues enseñar también. Para mí fue primero esa puerta, ¿no?, de decir si se puede. Luego viene el proceso de implementarlo, porque no es sencillo implementarlo tampoco en términos de que no tiene uno las estrategias adecuadas para poderlo implementar.</p>	
<p>892 893 894 895 896 897 898 899 900</p>	<p>Ahí empieza uno con el ensayo de error, es decir ¿puedo poner esto?, ¿puedo poner esto otro?, ¿puedo poner esto? Hay preguntas, claro, por el tema, por la forma en que se aborda el texto, pues hay preguntas que a veces son como... El texto es un poco más de a nivel universitario, entonces hay preguntas que requieren ciertas reflexiones o procesos más complejos, entonces hay que reformarlas, hay que mirar qué lecturas se le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación, pero es un libro que incluso, pues al día de hoy, pues yo lo implemento.</p>	
<p>901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911</p>	<p>Sigo implementando muchas actividades que están ahí planteadas, no tanto, porque había una cosa que empiezo a encontrar, que es que a veces son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos de décimo y once. No es porque no sean preguntas pertinentes, sino que a veces no las comprenden muy sencillamente. Y segundo, buscando otros ejercicios desde esa perspectiva, por ejemplo, de visibilizar pensamiento, de que se comprenda más el fenómeno, de que desarrolla más habilidades, observar, analizar, interpretar, pero fue realmente una gran herramienta que me ha permitido, pues, replantear muchas cosas de la enseñanza a la física.</p>	

912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

Ok, listo. Te quedas, bueno, ya como el cierre de la pregunta, así como el cierre del abordaje del artículo, es con relación a la formación en valores, formación en valores en la clase, en tu clase.

Es decir, por ejemplo, hay cosas muchas veces que se quedan, digamos, bueno, es importante el concepto, el fenómeno, la teoría, el número y toda la cuestión, pero también hay un abordaje sobre la formación en valores del estudiante, y sobre todo, digamos, en estos contextos, muchas veces de colegio público, donde llega el niño, o sea, no llega como el niño como tan dispuesto para la clase, el contenido, sino porque llega un niño como con un mundo atrás, no sé. Entonces, ¿tú cómo has vivenciado esta formación de la parte personal del individuo, del niño, del estudiante que llega a tu clase, versus el contenido que tú diriges en el colegio, o en los colegios por donde has estado?

En cuanto a la formación en valores en los estudiantes, me ha gustado muchísimo más implementar esta actividad, porque en términos de las radicalizaciones de las posturas, es decir, ¿cómo formar también a los estudiantes a que escuchen al otro, a que escuchen la posición del otro, las diferencias, a que se respeten? Incluso, ahí, si uno no maneja bien el asunto, que por eso es que creo que muchas veces no se implementa tan fácilmente, es porque en este tipo de asuntos cada quien quiere tener la razón y tener la razón quiere decir que yo incluso muchas veces no escucho al otro y no desarrollo esa empatía, no desarrollo ese respeto por lo que me dice mi compañero y no lo escucho.

Esta actividad trabaja mucho eso y le toca uno estar, uno como profesor, muy al tanto de que se puedan mirar los puntos de vista y desarrollar elementos de respeto. Lo que sí uno nota claro es cuando empiezan a abordar es que hay chicos que quieren como imponer o en las mismas discusiones a decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que... esto es así, esto es así, bueno, sí, esas cosas. Y, pues, en la actividad, precisamente, pues, da muchas veces para trabajar eso, para trabajar en decirles que al final lo que se tienen son formas de comprender, les digo, tienen formas de llegar al conocimiento y aquí ninguno de nosotros va a tener la razón. Incluso yo voy a tener la razón absoluta. Entonces, por eso me gusta tanto esta actividad, iniciarla para aprender el valor del respeto, el valor de la palabra, de escuchar al otro, de trabajar en estos valores que parece que no fuera función de nosotros, de la enseñanza de la ciencia, pero realmente creo que somos los que más tenemos que aportar desde ese punto de vista.

En el colegio en el que estoy, me queda el reto de cómo articular esto de manera mucho más pertinente con el trabajo de la huerta, para que se vea como más esto. Ahí está todo este reto ahora de replantearme en términos de la huerta, de la huerta escolar. Para comentar que incluso lo que hemos dialogado en el colegio, la visión que le estamos dando a la huerta en el colegio, que la huerta es un medio más no es un fin, vamos a ver cómo esta actividad empieza a encajar en esos elementos, porque no la quisiera quitar, no la quisiera que se fuera porque pareciera que no, en un primer momento pareciera que no tuvieran que ver, pero toca articularla.

En cuanto a la conformación de la REDI (Red de Docentes Investigadores), cuando yo ingreso al Distrito, cuando comienzo a trabajar como profesor de colegios públicos e ingreso al Magisterio; hay una cosa que empiezo a darme cuenta y es esta idea de cómo es el rol del docente, del profesor y específicamente de por qué no se hace investigación desde

970	<p>los colegios. Empiezo a notar que las investigaciones y todos los procesos de investigación se hacen sobre los colegios y nunca o son muy pocos los casos que se hacen desde el colegio. Empezó a generarme esa inquietud, después viene mi paso por la maestría y evidencio un poco más que el estatus de investigador está mucho más centrado en torno a las universidades, pero en los colegios no se da. Empiezo a tener acercamientos en cómo se conforma un grupo de investigación, cómo se establecen estos elementos, cómo se reconocen los grupos de investigación y empiezo a preguntarme y a cuestionarme sobre las razones sobre las cuales no existen grupos de investigación al interior de los colegios, sino generalmente están en las universidades; en ese momento yo creía que y tenía en mi imaginario que los grupos de investigación, necesariamente y únicamente tenían que estar asociados a las universidades. En esa idea está lo que mencionaba anteriormente, en cuanto a que la producción de conocimiento que solamente se producía en las universidades y, de pronto, en otras organizaciones, pero en ese momento yo solo lo veía desde las universidades y ya.</p>	
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988	<p>Viene el proceso del doctorado, de trabajar en el doctorado y esto de los grupos de investigación se vuelve una inquietud mucho más fuerte para mí, a nivel personal, en donde siempre me ha cuestionado en por qué nosotros los profesores de aula, de colegios públicos no podemos hacer grupos de investigación y eso me motiva a hacerlo. En esas ideas es que, después por cosas del proceso de formación que se da en Bogotá amplio de maestros en términos de realizar maestrías y doctorados. De que haya un grupo amplio de profesores que empiezan a hacer doctorado, en ese momento ingresamos unos... más o menos casi 100 – 120 que era algo que no se había visto a nivel de Colombia, incluso ni Bogotá ni de Colombia, que tantos profesores hubieran ingresado a hacer el doctorado, de pronto si había algunos profesores que tenían su doctorado, pero eran como casos aislados, por decirlo así, eran profesores que había hecho su doctorado desde sus intereses y había un grupito de Bogotá, antes de nosotros que estaban en la localidad de Usaquén que también lograron hacer su doctorado un poco financiado, eran como cinco o seis. En ese grupo participa Diana Roza. Así, la gran experiencia a gran escala de formación en doctorados y maestrías, que se logró en el gobierno de ese entonces en el 2012 – 2015, también genera como esas inquietudes y empiezo yo a desarrollar mi proceso de investigación en la Universidad Pedagógica, fui con la idea de que mi proyecto de investigación no fuera solamente a quedar en el anaquel, sino que tuviera o que pudiera aprovecharse de manera mucho más práctica dentro de todo el proceso. Por eso me puse a trabajar con maestros, a empezar a reconocer qué es lo que hacen en su labor y cuestionándome en eso de los procesos de los grupos de investigación y cómo hacer investigación.</p>	
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		
1001		
1002		
1003		
1004		
1005		
1006		
1007		
1008		
1009		
1010		
1011		
1012		
1013		
1014		
1015	<p>En eso el IDEP, que es Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, genera una convocatoria y hay un compañero también que es Alex (No se entiende lo que dice) que empieza a trabajar la parte de los procesos de Maestría en Educación enfocada en Política Pública en la Universidad de Los Andes, como producto de esto él empieza a indagar y empieza a hacer esas primeras gestiones. Él va a IDEP y el IDEP genera una convocatoria como para mirar qué profes hay, cómo son los procesos de investigación, qué se está haciendo con esto también de la de la política en términos de las maestrías y los doctorados, de los apoyos que nos dieron y ahí se armó una convocatoria yo también trabajando con el IDEP y en buscas de procesos con el IDEP porque como mi interés también era dentro de mi proceso de investigación del doctorado, trabajar con profesores y el reconocer el trabajo que hacían los</p>	
1016		
1017		
1018		
1019		
1020		
1021		
1022		
1023		
1024		
1025		
1026		
1027		

1028	profesores, entonces pues el IDEP es un muy buen punto de inicio para	
1029	poder empezar a trabajar. Ahí empiezan ellos a articularme, es decir a	
1030	ponerme en contacto, me dicen: “No mire vamos a hacer una reunión, nos	
1031	vamos a reunir, vamos a convocar a todos los profes que quieren	
1032	participar, usted también participa...”	
1033		
1034	Yo me inscribo en esa reunión en donde lo que se busca es empezar a	
1035	desarrollar eso y ahí pues empiezan a crearse, a formarse la idea.	
1036		
1037	Se empieza a participar en reuniones, ahora que estamos haciendo el	
1038	recuento que ya son nueve años, fueron muchísimas reuniones, reuniones	
1039	con compañeros que estaban como interesados en la misma proceso, ahí	
1040	participamos en reuniones que realizábamos en la Luis Ángel, en una	
1041	cafetería, en la Virgilio, bueno todos reuníamos en 20 mil partes, no	
1042	teníamos un sitio fijo; pero de ahí se fue construyendo la idea. Ahí ya	
1043	empezamos a seguirnos, a dar estructura, a preguntarnos mucho si la Red	
1044	tenía que estar pues vinculada con el IDEP, no tenía que ser vinculada,	
1045	decidimos tomar un poco instancia con el IDEP para mantener procesos,	
1046	porque lo que buscamos era eso de empezar a trabajar sobre la idea del	
1047	docente investigador, en las escuelas y el trabajar la idea del docente	
1048	investigador requería siempre como que se pudiera trabajar en esa línea	
1049	y lo que voy a decir no es como muy políticamente correcto pero	
1050	desafortunadamente el IDEAP muchas veces está supeditado a políticas	
1051	del momento de quien esté en la alcaldía, de quien esté y a veces esos	
1052	temas pueden cambiar fácilmente; por eso se tomó un poco la decisión	
1053	de tener como esa independencia frente al IDEP, se trabaja en llave con	
1054	el IDEP pero se buscó esa independencia y se buscó crearla en términos	
1055	de asociación. Todas esas discusiones, fueron discusiones largas,	
1056	procesos de conversaciones entre los compañeros que fundamos la Red,	
1057	siempre se buscó en esa línea, entonces dos banderas eran	
1058	principalmente, el desarrollar el proceso del docente investigador y ese	
1059	docente investigador está atado a los grupos de investigación y eso de	
1060	grupos de investigación están atados a la producción de conocimiento y	
1061	esta producción de conocimiento está atada a que se pueda hacer base	
1062	en términos de impacto en política pública.	
1063		
1064	Cuando hicimos esta configuración entonces lo que buscamos era que la	
1065	Red pudiera atender las diferentes... bueno hay una cosa que me pareció	
1066	bien curiosa, curiosa lo digo es porque eso dio pie a que la Red tenga la	
1067	forma que tiene ahora.	
1068		
1069	En los inicios la Red, pues dijimos: “Vamos a hacer una investigación	
1070	macro, vamos todos a trabajar en una sola investigación, le vamos a	
1071	buscar que apunte a que influya en política pública...” En esos primeros	
1072	inicios como muy utópicos, que son muy chéveres porque todos los	
1073	proyectos inicialmente pues tienen como todos los sueños y todas las	
1074	cosas. Pero lo que sucedió ahí fue que habíamos profes de sociales,	
1075	profes de matemáticas, profes de ciencias, profes de filosofía, bueno	
1076	sobre todo profes de filosofía, orientadores... habían profes de todas las	
1077	áreas. Y una de las principales dificultades que tuvimos es que no nos	
1078	podimos poner de acuerdo en el tipo de investigación, la metodología,	
1079	cómo iba a ser, cómo vamos a hacer; porque claro, como estábamos los	
1080	diferentes enfoques, pues unos decíamos que no tenía que ser	
1081	cuantitativa, otros cualitativa, que teníamos que estudiar esto, otros que	
1082	tenía que ser en el currículum, que tenía que ser en la... (No se entiende	
1083	los que dice).	
1084		
1085		

1086	Empezaron esos procesos de investigación y lo que nos dimos cuenta es	
1087	que se necesitan todos y que realmente hacer una sola, era como el gran	
1088	sueño, pero que lo que necesitábamos era empezar a trabajar por campos	
1089	y empezamos a organizar por campos, por intereses de investigación.	
1090	Nunca pudimos hacer una investigación macro entre todos. No nos	
1091	pusimos de acuerdo que pudiéramos hacer, el acuerdo que llegamos es	
1092	que efectivamente necesitábamos de todos. O sea, necesitábamos de	
1093	todos porque el problema fue más en términos epistemológicos, después	
1094	metodológicos, incluso ontológicos y todos esos elementos ahí son bien	
1095	marcados; pero lo que yo recuerdo en esas ocasiones es que decíamos	
1096	que efectivamente necesitábamos de todos y necesitábamos	
1097	organizarnos desde los diferentes campos y empezar a abordar los	
1098	diferentes temas en cada uno de esos campos. Entonces, por eso	
1099	empezamos a organizarnos por nodos.	
1100		
1101	Los nodos inicialmente eran como disciplinares, pero precisamente como	
1102	en estas discusiones de la investigación macro, decíamos no, no solo	
1103	tiene que ser en la disciplina, sino también en campos interdisciplinares.	
1104	Entonces se crearon como las dos opciones y pues cada quien, ahí	
1105	estuvimos conformando lo que llamamos los grupos de líderes y cada uno,	
1106	cada líder era responsable de una línea, entonces de un nodo. Entonces	
1107	ahí se empezaron en sus comienzos, eran siete, ocho, eran siete, ocho	
1108	nodos no más.	
1109		
1110	Después lo fuimos ampliando. Eso también ha traído algunas	
1111	características bien importantes, porque incluso había nodos que parecían	
1112	que sean lo mismo y se llamaban hasta muy parecido. Y uno los intentaba	
1113	unir, pero no los lograba unir, porque ellos defendían muy bien su campo	
1114	y decían: "No, es que yo investigo esta cosa, yo estoy centrado en esto",	
1115	y los otros decían: "No, yo estoy en otra cosa, mi interés no es este..." y	
1116	hubo varios intentos fallidos de unir varios nodos que parecían unidos.	
1117		
1118	Por ejemplo, el que yo lideré, de ciencias matemáticas y educación	
1119	ambiental, ese sí logramos unir como tres disciplinas y tratamos de	
1120	trabajarlo solo en términos de ciencias en general y ha funcionado	
1121	relativamente bien, en la medida en que después vimos como una	
1122	estructura de que dentro del mismo nodo existen una línea de	
1123	investigación y esas líneas de investigación pues ya se vuelven un poco	
1124	más específicas.	
1125		
1126	En toda la conformación de la Red, inicialmente en los primeros años es	
1127	una Red Distrital, es decir, trabaja principalmente con profesores de	
1128	Bogotá, pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a ver la	
1129	necesidad, desde otras regiones se empiezan a interesar del proyecto y	
1130	se quieren unir. Para la creación de la red, hicimos una asociación sin	
1131	ánimo de lucro, organizamos todo el proceso legal de asociación sin	
1132	ánimo de lucro. La red es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un	
1133	consejo directivo, que es el que da cuenta, pues es el que responde,	
1134	tenemos registro ante Cámara de Comercio, toda la parte legal e	
1135	impuestos al día que se requiere. Eso también trae unos desafíos	
1136	grandes, porque es aprender toda esta parte de generar empresa, porque	
1137	prácticamente es una empresa sin ánimo de lucro, pues es una empresa,	
1138	hay que pagar impuestos, hay que declarar, hay que registrar, hay que	
1139	hacer estatutos, empezamos a desarrollar estatutos, empezamos a	
1140	socializarlo, se hizo un acta de fundadores en donde participaron casi más	
1141	de 100 compañeros, eso se hizo en la reunión del colegio femenino, en la	
1142	Caracas, se hace esa reunión para el consenso del estatuto. Ahí se	
1143	tomaron ya las decisiones de que hay un consejo directivo, hay un consejo	

1144	de líderes y hay unos nodos; en los nodos cada persona se inscribe, está	
1145	inscrita un nodo, ese nodo, tiene un líder y ese líder va a un consejo de	
1146	líderes, donde se dinamizan los procesos de la red. Y hay un consejo	
1147	directivo que se encarga de toda esta parte administrativa y organizativa	
1148	de la Red. Esa es como la estructura básica inicial que tiene la Red.	
1149		
1150	El consejo directivo está conformado por cinco, en ese momento estaba:	
1151	el director general, el director académico, un tesorero, un director	
1152	financiero que es el que maneja la plata, el dinero, un fiscal y un	
1153	representante de los líderes ante el consejo. Son cinco.	
1154		
1155	Esos, son elegidos por la asamblea, que es el máximo órgano, la	
1156	asamblea de asociados, la asamblea elige este, este consejo directivo. Y	
1157	el consejo de líderes, si lo eligen cada nodo y cada nodo manda a un	
1158	representante; esa es como la organización.	
1159		
1160	Es importante qué como somos una asociación sin ánimo de lucro,	
1161	obviamente, hay que establecer todo el proceso de constitución legal y	
1162	eso se hizo también en ese momento. Como le comentaba hace un	
1163	momento el proceso de desarrollar, de devolverla, bueno, desde que	
1164	inicialmente fueran distrital, cuando nos dimos a conocer hizo que la red	
1165	empezara a crecer. Y en ese crecimiento se querían vincular profes de	
1166	otras regiones, profes de Bogotá y aparte de Bogotá. Dos años después,	
1167	que son más o menos en 2018, ah, bueno, el consejo directivo solo dura	
1168	dos años, que en este momento sí creo que es como un error porque es	
1169	muy corto el tiempo. Muy corto el tiempo porque realmente hay un año de	
1170	acoplamiento del consejo directivo y un año de ejecución, no se pueden	
1171	hacer proyectos a muy largo plazo y todo esto es de largo. Creo que ahí	
1172	hay una, pues, tenemos una, pues, claro, está la reelección, que se puede	
1173	uno reelegir un consejo directivo, eso hace que también muchos se	
1174	desaparezcan. Peor eso es otro tema.	
1175		
1176	Con eso de la inclusión profes de otras regiones fue necesario hacer la	
1177	transformación de Red Distrital a Red Nacional.	
1178		
1179	En el 2018, cuando yo asumo la dirección general, del 2016 al 2018 fui	
1180	director académico. En esa época lo que tratamos de hacer fue trabajar	
1181	toda la parte de grupos de investigación y darle estructuración a los	
1182	modos. Y en el 2018, cuando, asumo la dirección general y hacemos todo	
1183	el proceso, esos dos años nos gastó haciendo la transformación de	
1184	estatutos para que fuéramos red nacional: Se hace todo el proceso de	
1185	socializar, de convocar a los integrantes de la Red; se vuelven a escribir	
1186	los estatutos, se hace toda la reforma estatutaria, porque realmente los	
1187	primeros estatutos estaban muy limitados a ser solamente Bogotá, y no	
1188	nos permitía trabajar una estructura muy central, es que, dependíamos	
1189	mucho de un consejo directivo central y en ese momento, después de las	
1190	discusiones, también se hicieron discusiones académicas, discusiones de	
1191	procesos de trabajo que sería como cuál es el modelo más pertinente en	
1192	términos organizacionales para esta Red y para hacer nivel nacional.	
1193		
1194	Ahí se optó por un modelo en lo que nosotros llamamos en ese momento	
1195	mixtos, un modelo mixto de centralismo y federalismo, es decir, donde hay	
1196	unas cosas que son centrales, otras que son más federadas, buscando	
1197	que... en ese momento el espíritu de la reforma, por decirlo así,	
1198	estatutaria, era que la Red se pudiera desarrollar desde las regiones y no	
1199	necesariamente atadas al centro, es decir a Bogotá, sino que ellas	
1200	tuvieran sus libertades en términos de la forma en que se pueden	
1201	organizar. Eso fue toda una discusión, eso hizo que, por ejemplo, en	

1202	teoría, desde los estatutos ahora de la Red, la organización sigue siendo	
1203	por nodos, pero pueden haber nodos por regiones y nodos nacionales, es	
1204	una cosa que se puso en los estatutos pueden haber regiones, puede	
1205	haber, un nodo, un nodo de ciencias solamente y que diga solo ciencias,	
1206	nodo de ciencias de la región Caribe y ya, no hay problema, puede	
1207	funcionar porque la idea de los nodos es que, o el espíritu de los nodos es	
1208	que sean como grupos de investigación, ellos podían tener como su	
1209	identidad propia. Ahora, si quieren asumir una identidad a nivel nacional,	
1210	también adaptar. Están esos dos elementos y que la conformación de tres	
1211	nodos, generen las regionales; tres, cuatro nodos pueden generar una	
1212	regional.	
1213		
1214	Alcancé en el 2020 a que naciera la regional del Valle, se hizo todo el	
1215	proceso con cuatro nodos, iba a lo más de bien; pero también hubo ahí un	
1216	desgaste. Hubo cambio de administración, lo que estaba diciendo, fueron	
1217	dos años; se acabaron mis dos años y decidí apartarme un momento pues	
1218	estaba como terminando el doctorado y pues era doctorado o Red y ya le	
1219	había metido mucho a la Red, ya tenía que terminar el doctorado.	
1220	Entonces me aparto y el proceso de regionalización y de nacionalización	
1221	quedó ahí. Del 2020 al 2022, no se hizo mucho por eso y volvió a	
1222	contraerse un poco la red a nivel nacional, a nivel como Bogotá no más	
1223	con algunos otros integrantes a nivel nacionales. Ahí tuvo como una etapa	
1224	de enfriamiento, digámoslo así, y ahorita en el 2023-2024 yo volví otra vez	
1225	a la dirección académica y estamos tratando de activar toda esa parte de	
1226	la Red Nacional. Cuando vuelvo y regreso ya la regional Valle había	
1227	desaparecido no sé por qué, toca volverla a activar. Estamos solamente	
1228	a nivel Bogotá, esa es toda la estructura la Red.	
1229		
1230	Anteriormente al profesor el estatus de investigador generalmente se lo	
1231	daba a la universidad; muchos profes, muchos, y eso me incluye porque	
1232	yo también soy profesor de universidad, uno cuando llegaba a la	
1233	universidad pues dice: "Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer	
1234	investigación". Es como en algunos modelos de la identidad docente y en	
1235	el desarrollo del docente es que las instituciones generan esas	
1236	identidades también.	
1237		
1238	Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que	
1239	estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del	
1240	docente investigador en el aula, que no se reconoce, nosotros vemos	
1241	como ese vacío ahí. Ahora al ver ese vacío lo que sí nos ha permitido ver	
1242	es que al trabajar en términos de red y organización y pues en términos	
1243	de instituto, le permite a los profes que ingresan como que creerse más el	
1244	cuento de que sí se puede hacer investigación desde la escuela.	
1245		
1246	Es decir, todos estos elementos de lo institucional y que es también la	
1247	mirada que le hemos intentado dar a la Red y es que una institución, no	
1248	es lo mismo que yo diga: "Yo soy el doctor e investigo en el aula..." es	
1249	igual a que: "Yo soy el profesor"; incluso, ni siquiera tiene que ser doctor y	
1250	profesor que tiene muchas experiencias, pero investigo y a mí me	
1251	acompaña esta institución, la REDI. Entonces lo que sí hemos visto es	
1252	que muchos profes pues llegan y empiezan a tener cambios en términos	
1253	de, primero como en su práctica de enseñanza, que ya no es una práctica	
1254	repetitiva, es decir, de repetir contenidos, sino que es una práctica que	
1255	puede generar conocimiento. Entonces que se puede ser investigada o	
1256	que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede	
1257	investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y fortalece mucho la	
1258	identidad del docente, fortalece mucho la identidad del docente en	
1259	términos de que literalmente como que el docente de colegio se ve como	

1260	un docente como hermano menor o como de menor categoría, por decirlo	
1261	así, a un docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos.	
1262	Nosotros al empezar a desarrollar esta cuestión de identidad de docente	
1263	investigador a través de una institución, como la Red que es una	
1264	asociación, creo que nos ha permitido a los profesores que hacemos parte	
1265	de la Red tener una voz, una fuerza identitaria del docente investigador,	
1266	de que se puede hacer investigación desde la escuela, de otras formas de	
1267	ver la educación; incluso alrededor de la Red se empiezan a crear	
1268	muchísimas más, muchísimas más redes, ahorita en Bogotá no más	
1269	existen, si no estoy mal ya deben haber como 40, 50 redes diferentes, que	
1270	a nosotros nos parece que es muy bueno y que eso ayuda a fortalecer la	
1271	Red, la identidad del docente, la identidad de como que no ser, de	
1272	reconocerse más como productor de conocimientos, tal y como lo que	
1273	trabajamos nosotros y es como en esa línea.	
1274		
1275	La red en general es una institución que puede avalar grupos de	
1276	investigación, puede reconocerlos, cada grupo, tenemos 14 grupos que	
1277	nosotros reconocemos como institución, esos grupos de investigación	
1278	después se pueden categorizar, pero los 14 grupos de investigación son	
1279	reconocidos, pero no están. Inicialmente no estábamos categorizados, en	
1280	la última convocatoria se lograron categorizar tres grupos de investigación	
1281	en el D1, categorizados dos y uno que le dan reconocimiento; creo que	
1282	es, sí, viene con reconocimiento, esa es como la estructura actual. Ahora	
1283	pues que se viene una nueva convocatoria con ciencias donde se van a	
1284	volver a categorizar grupos, entonces toca volver a hacer todo el proceso	
1285	para buscar que más grupos de investigación de la Red estén	
1286	categorizados, aunque es diferente, una cosa es como la identificación,	
1287	otra cosa el reconocimiento y otra cosa la categorización, son como tres	
1288	cosas ahí. Como el “ranqueo”, digamos.	
1289		
1290	En este nuevo consejo directivo de la red, del 2023 al 2024, incluso nos	
1291	hacíamos la pregunta, de ¿Quiénes llegan a la red, quiénes son los que	
1292	llegan a la red? Porque precisamente con esa caracterización uno puede	
1293	tomar acciones más puntuales para poder trabajar. Nosotros incluso	
1294	empezamos a desarrollar como cuatro categorías, podría ser o prototipos,	
1295	no son como cuatro perfiles:	
1296		
1297	El principal, el que más se da, son profesores que se inscriben a la Red	
1298	porque quieren aprender a investigar o porque quieren aprender o	
1299	aprender algo de investigación en la educación, sienten que quieren	
1300	aprender algo sobre investigación y ven la Red como una posibilidad de	
1301	aprendizaje, de aprender; son profes que llegan como en esa perspectiva	
1302	de aprender. Hay un segundo grupo que ya tienen esas experiencias de	
1303	investigación y entonces quieren aplicar lo que han hecho algo de	
1304	investigación y poderlo aplicar o poderlo darlo a conocer un poco más,	
1305	entonces se integran más a la Red. Ese es como el segundo grupo.	
1306		
1307	Hay un tercero que su interés es más de reconocimiento. Es lo que yo	
1308	hablaba hace un momento, pues la Red sí empieza a generar un poco	
1309	más de reconocimiento, o sea, no es lo mismo, pues decir: “Yo pertenezco	
1310	a la red y no sé qué...” entonces quiere más reconocimiento, quiere un	
1311	poco más impulsar, entonces ahí llegan en términos de reconocimiento. Y	
1312	hay un cuarto grupo que llega simplemente porque a veces hay un curso	
1313	y le interesó el curso y le sale más barato... porque se paga una	
1314	membresía anual, que fue algo que me faltó mencionar, entonces le sale	
1315	más barato pagar la membresía y afiliarse al curso que pagar el curso	
1316	directamente, cosas que hacemos de pronto nosotros o alguna cosa, se	
1317		

1318	vinculan únicamente por algún beneficio que les da la red. Esos son como	
1319	esos cuatro tipos perfiles que hemos identificado.	
1320		
1321	Con la Red hemos participado en convocatorias, en capacitaciones con el	
1322	fin de participar en diferentes convocatorias. De hecho, el constituirnos	
1323	como organización sin ánimo de lucro, en sus inicios, es precisamente	
1324	pensando en eso, en que podamos participar y hemos participado en	
1325	algunas. Además, en generar alianzas con universidades para desarrollar	
1326	X procesos de investigación o congresos o procesos, precisamente el	
1327	organizarnos de esa manera como asociación sin ánimo de lucro está	
1328	pensado en esa dirección. Incluso en desarrollar procesos para ofrecer	
1329	servicios mucho más especializados y cosas así.	
1330		
1331	Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La gestión y el aprendizaje en términos	
1332	de cómo somos empresa. Entonces, tiene que ver un poco con lo que le	
1333	decía hace un momento: la dificultad está en términos de que son dos	
1334	años de gestión de un consejo y que el consejo al momento de entender	
1335	cómo es que, en qué puede trabajar, pues se le acabó el periodo, le toca	
1336	volver otra vez a las elecciones y ahí otra vez empieza... llega el nuevo	
1337	consejo, porque generalmente, como esta tarea no es remunerada,	
1338	ninguno de los del consejo directivo recibe ningún peso, pero requiere	
1339	mucho trabajo, mucho trabajo; entonces eso hace que, muchos	
1340	saquemos la toalla rápido, porque uno dice: "Hay unas organizaciones que	
1341	sí me pagan por hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí en la Red? En otro	
1342	lado puedo recibir dinero, y no me complico el asunto..." Ahí hay unas	
1343	cosas administrativas que no nos han dejado meternos en esa línea	
1344	fuertemente. Pero sí está pensada toda la estructura para hacerlo. El	
1345	problema ha sido la gestión.	
1346		
1347	Uno de los objetivos de la Red es la divulgación, es poder desarrollar	
1348	estrategias que permitan divulgar lo que se realiza a sus afiliados y sus	
1349	afiliadas, lo que hace. Entonces, para eso hay varias estrategias: la	
1350	primera, hay un congreso el CREO, nosotros le nombramos el CREO, ya	
1351	vamos por tres versiones, hemos realizado ya tres, ese se realiza cada	
1352	dos años, la idea es realizarlo cada dos años y generalmente lo hacemos	
1353	en diferentes universidades, el primero fue en la ECCI, el segundo, el	
1354	segundo secretario fue en la ECCI, los dos primeros fueron en la ECCI, el	
1355	tercero ya fue en la Universidad Uniminuto. Entonces, esa es como la	
1356	primera estrategia, hemos tenido buenas participaciones, como vamos en	
1357	alianza con universidades, eso nos da un poquito más de fuerza, y pues	
1358	de estos convenios de desarrollar, ahí siempre hemos tenido	
1359	participaciones, 200, 300 personas casi siempre hay que participan en	
1360	eso, porque se hace para participantes de la red, pero también para el	
1361	público en general. Entonces, esa es la primera estrategia, el CREO.	
1362	Es una revista de divulgación con ISSN. Y lo que busca principalmente es	
1363	divulgar y ahí ya lleva cuatro. Ahí está, estamos en proceso de que sea	
1364	mucho más divulgativa y que adopte diferentes formatos, como audio,	
1365	videos y todas esas cosas.	
1366		
1367	Se pueden vincular estudiantes de pregrado, en este momento ya	
1368	tenemos estudiantes de tres estudiantes, dos estudiantes de la	
1369	licenciatura en física que están haciendo sus pasantías de investigación	
1370	en la red. Son estudiantes de una licenciatura que hacen pasantías de	
1371	investigación con profesores de aula, pero no desde una universidad, sino	
1372	pues desde este tipo de organizaciones que somos nosotros, haciendo	
1373	investigación, hay dos en este momento, uno que está con la línea de	
1374	investigación de educación en ciencias, educación en... de la investigación	
1375	del nodo de Ciencias Matemáticas y Educación Ambiental, en la línea de	

<p>1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386</p>	<p>ambiental, está uno, y el otro está en la línea de educación en ciencias conmigo, que es... que estamos trabajando todo lo de Práctica y Enseñanza en Ciencias. Entonces, ahí es hacer investigación. Ellos están dedicados exclusivamente a la investigación, que es diferente a una pasantía.</p> <p>También tenemos un pasante, en este momento, del SENA, creo que es, es del SENA, que nos está ayudando con toda la parte de asesorías de diseño y de diagramación de la revista del cuarto número. Cualquier persona se puede afiliar: estudiante, profesor, estudiante de universidad, estudiante... profesor de universidad, profesor del colegio, profesor de un colegio público, colegio privado, cualquiera.</p>	
---	---	--

--	--	--